

ISSN 3085-8097

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ESCOVAS DENTÁRIAS UTILIZADAS EM PACIENTES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Microbiological Assessment of Toothbrushes Used by Patients in Intensive Care Units

Camilla Chiesa¹

Caio Junji Tanaka¹

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

PESQUISA CLÍNICA

1 – UMC - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil.

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local destinado ao atendimento de pacientes críticos e que fornece monitorização constante dos sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória dos pacientes, porém também é considerada um ambiente onde eles se encontram mais suscetíveis a infecções. Uma das atuações do cirurgião dentista em ambiente hospitalar é atuar junto à equipe de enfermagem nos cuidados e na higiene oral, porém as escovas dentais utilizadas para esse procedimento podem apresentar riscos de infecções, se não forem desinfetadas e armazenadas corretamente. Este trabalho teve como finalidade verificar através de culturas dos micro-organismos presentes nas escovas dentais, as possíveis alterações da microbiota bucal em pacientes intubados, analisando se há a possibilidade de contaminação por micro-organismos multirresistentes presentes no ambiente hospitalar. Foram avaliados pacientes internados na UTI e as escovas dentais utilizadas para higiene oral. Esses pacientes se encontravam em ventilação mecânica invasiva, apresentavam pelo menos dez dentes em diferentes quadrantes da boca e permaneceram no mínimo quatro dias internados. Os resultados encontrados no presente estudo sugeriram que as escovas dentais apresentaram micro-organismos de ambiente hospitalar como a *Pseudomonas Aeruginosa*, *Acinetobacter Baumanni* e *Klebsiella Pneumoniae*, que tem comum associação com infecções adquiridas no hospital e podem causar pneumonia associada à ventilação mecânica. Além destas, também houve presença de *Staphylococcus Coagulase-Negativa* que é comum na microbiota bucal, mas que também pode causar infecções associadas à ventilação. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que as escovas dentais utilizadas em pacientes internados em UTI têm um grande potencial de serem contaminadas com micro-organismos que estão dentro do ambiente hospitalar e que podem ser causadores da pneumonia associada à ventilação mecânica.

Autor de Correspondência:
Camilla Chiesa

email:
camillachiesas2@gmail.com

Palavras-chave: Higiene dentária, Microbiota, Unidade de terapia intensiva

ABSTRACT

The Intensive Care Unit (ICU) is a setting intended for the care of critically ill patients, offering continuous monitoring of vital signs, hemodynamic status, and respiratory function. However, it is also considered an environment where patients are more susceptible to infections. One of the roles of the hospital dentist is to work alongside the nursing team in oral hygiene care. Nevertheless, the toothbrushes used in these procedures may pose an infection risk if not properly disinfected and stored. This study aimed to evaluate, through microbial cultures from toothbrushes, possible changes in the oral microbiota of intubated patients, analyzing the potential contamination by multidrug-resistant microorganisms present in the hospital environment. ICU patients and the toothbrushes used for their oral hygiene were evaluated. These patients were under invasive mechanical ventilation, had at least ten teeth in different quadrants of the mouth, and remained hospitalized for a minimum of four days. The results of this study indicated that the toothbrushes harbored hospital-associated microorganisms such as *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, and *Klebsiella pneumoniae*, which are commonly associated with hospital-acquired infections and may cause ventilator-associated pneumonia. In addition, *Coagulase-Negative Staphylococcus* was also present—an organism commonly found in the oral microbiota but also capable of causing ventilation-associated infections. Based on these findings, it can be concluded that toothbrushes used by ICU patients have a high potential to become contaminated with hospital-environment microorganisms, which may contribute to the development of ventilator-associated pneumonia.

Keywords: Dental hygiene, Oral microbiota, Intensive care unit.

INTRODUÇÃO

A UTI é a área do hospital destinada à internação dos pacientes que precisam de cuidados intensivos, em tempo integral, por uma equipe interdisciplinar, com monitorização contínua que atende pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. É um ambiente adequado com suporte de equipamentos e medicações para garantir o funcionamento adequado das funções orgânicas dos pacientes internados (BOLELA, 2006).

A UTI surgiu através da necessidade de oferecer um suporte maior para pacientes agudamente doentes, é um ambiente reservado e único no ambiente hospitalar que oferece monitoria e vigilância 24 horas (BOLELA, 2006).

Estar internado em uma UTI indica que o caso inspira cuidados. O paciente que precisa de uma unidade de tratamento intensivo é aquele que necessita de monitorização constante dos seus sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória (PINHEIRO, 2018).

Com base em todos os cuidados necessários, a UTI pode ser um ambiente onde o paciente está mais exposto ao risco de infecção, tendo em vista sua condição clínica e a variedade de procedimentos invasivos rotineiramente realizados. As probabilidades de contrair infecção podem representar cerca de 20% do total das infecções de um hospital, incluindo a ocorrência de micro-organismos multirresistentes (LIMA, 2007).

Das infecções hospitalares que ocorrem nas UTIs, as mais comuns são aquelas associadas ao uso de ventilação mecânica, devido a uma soma de fatores predisponentes, como resposta imunológica debilitada do paciente, bactérias multirresistentes e uso inadequado de fármacos (AMARAL, 2009). A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a que apresenta maior morbidade e mortalidade. Pacientes internados em UTIs podem apresentar higiene bucal deficiente contribuindo para o aumento da quantidade de biofilme e sua colonização por patógenos respiratórios. Esses, quando intubados por via oral, apresentam maior risco de colonização de micro-organismos, pois o cuidado com a cavidade oral é dificultado pela presença de fitas, tubos e blocos de mordida que acabam por dificultar a visualização da cavidade, conseqüentemente à higienização (RORIZ, 2014; SCANNAPIECO, 2006).

Estudos comprovam que após um período de internação ocorre um aumento da quantidade de biofilme dentário devido à dificuldade de higienização e alteração da microbiota oral, passando a ser colonizada por bactérias mais agressivas como *Saphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Haemophilus influenzae* e *Pseudomonas aeruginosa* (AMARAL, 2009).

A odontologia hospitalar atua cuidando das condições bucais dos pacientes internados, a fim de prevenir complicações sistêmicas decorrentes de patologias bucais, como é o caso da pneumonia nosocomial, frequentemente associado ao uso de ventilação mecânica e causado por micro-organismos bucais (CROSP).

A higienização bucal dos pacientes internados é de responsabilidade da equipe de enfermagem, que em muitas vezes pode apresentar deficiências devido à complexidade dos procedimentos na UTI (CARVALHO, 2008), por esse motivo, os cuidados de higiene bucal devem ser orientados pelos profissionais da Odontologia Hospitalar. Existem três métodos básicos utilizados para a higienização de pacientes críticos: o método mecânico, químico e o combinado (VIANA, 2011).

A limpeza dos dentes e mucosa bucal pode ser compreendida como higiene bucal, o uso do método mecânico com a escova dentária tem por objetivo remover o biofilme dentário e resíduos alimentares nas superfícies de mucosas e dentes, evitando odores e gostos desagradáveis, estimulando o apetite e principalmente controlando as infecções. Nos casos dos pacientes dependentes de cuidados o profissional responsável por sua higiene pessoal é quem deve realizar este procedimento, sendo nas UTIs, as equipes de enfermagem as principais responsáveis (MANUAL, 2012).

O prognóstico de pacientes debilitados pode ter interferências decorrentes de condições bucais desfavoráveis. Infecções bucais podem contribuir para a instalação de condição inflamatória sistêmica, sendo fonte de difusão de micro-organismos por via hematogênica. A avaliação completa e a adequação do meio bucal pelo cirurgião dentista são fundamentais para minimizar e prevenir complicações. O diagnóstico e o tratamento odontológico, bem como, o controle de processos infecciosos diminuem os riscos de complicações sistêmicas, de condições bucais e manifestações bucais de condições sistêmicas (MANUAL, 2012).

Desta forma, o cuidado de higiene bucal nos pacientes internados e dependentes torna-se fundamental para a recuperação do indivíduo, evitando sequelas e complicações que poderiam agravar seu quadro clínico, aumentando o tempo de internação, os riscos e os custos hospitalar.

As escovas de dente utilizadas para higienização oral dos pacientes de Unidade de Terapia Intensiva são veículos de agentes que podem representar um fator agravante para infecções hospitalares nesse setor. A forma de seu armazenamento durante o período de uso pode exacerbar esse risco.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido na UTI do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo mediante autorização dos responsáveis institucionais.

A equipe de pesquisa foi formada pelo orientador, em conjunto com uma aluna do curso de graduação em Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, equipe de enfermagem da unidade, técnicos do laboratório de microbiologia e representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital.

Os participantes da pesquisa foram pacientes internados na UTI do referido hospital, adultos, de ambos os sexos, intubados (em ventilação mecânica invasiva), que apresentavam no mínimo dez dentes em diferentes quadrantes da boca e que apresentaram uma previsão de permanência na UTI de no mínimo quatro dias (essa informação foi possível de ser obtida através da situação clínica do paciente informada pela equipe médica). Por estarem intubados esses pacientes estavam inconscientes (muitas vezes sedados), sendo necessária a autorização para sua participação no estudo mediante assinatura de TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido específico assinado por um familiar direto ou responsável legal. Foram excluídos do trabalho pacientes que não estavam intubados, edentados totais, pacientes com condições clínicas de alto risco, pacientes em isolamento e/ou que tenham previsão de alta inferior a quatro dias.

A higiene bucal dos pacientes de UTI já é um procedimento realizado na rotina do hospital pelos técnicos de enfermagem e preconizado pela CCIH como uma manobra para evitar que manifestações infecciosas de origem bucal possam interferir nas condições sistêmicas dos pacientes. Portanto, os participantes desta pesquisa não foram submetidos a procedimentos que não façam parte dos rotineiros realizados diariamente, sendo que foram alvo das análises apenas as escovas de dentes utilizadas no processo. A UTI possui um protocolo de higiene bucal que é realizado três vezes ao dia, nos diferentes períodos, sendo que nos participantes selecionados uma dessas higienes foi realizada pela equipe que atua na atenção ao paciente.

Durante os procedimentos de higiene bucal os participantes puderam correr o risco de desconforto durante a manipulação, sensibilidade dolorosa (esses de acordo com o nível de sedação apresentado pelo

paciente), sangramento gengival e labial no afastamento e abertura de boca. Porém esses riscos são inerentes a qualquer paciente internado em uma UTI, em um procedimento de higiene bucal, mas puderam ser minimizadas com uma manipulação cuidadosa, lubrificação labial e técnica adequada. Prevê-se como benefícios do estudo o estabelecimento de protocolos de guarda das escovas de dente utilizadas por pacientes da UTI que possam salvaguardá-las de contaminação adicional e assim minimizar o risco de infecção hospitalar. Os participantes, durante todo o estudo, continuaram usufruindo também de todos os benefícios dos cuidados bucais realizados em todos os pacientes.

Durante o processo de pesquisa foram coletadas duas amostras de raspado bucal para identificação laboratorial da microbiota bucal do paciente. Uma amostra foi coletada no primeiro dia de internação da UTI (microbiota tempo 1) e outra após quatro dias ou mais (microbiota tempo 2). Essas coletas foram realizadas com *swabs* estéreis, acondicionados na sequência em meio Stuart (meio de transporte) e então encaminhados para análise microbiológica no laboratório clínico do próprio hospital.

Além da identificação da microbiota nos tempos 1 e 2, foram realizadas análises das escovas de dentes utilizadas no paciente durante o período estabelecido (quatro dias). Para cada paciente serão processadas três escovas de dente, conforme descrito em detalhes a seguir.

A pesquisa em questão foi um estudo primário, intervencional, clínico, de caráter longitudinal, prospectivo e com grupo amostral controle.

A sequência de eventos e os protocolos foram os seguintes:

Selecionar paciente para estudo

- a. Deverá estar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
- b. Estar em ventilação mecânica invasiva;
- c. Ser dentado total ou parcial.

Protocolos dias 1 a 5

Coletar 1ª amostra da microbiota bucal (microbiota tempo 1) e enviar para análise – laboratório de microbiologia (conforme protocolo em anexo);

Reunir material para realização do protocolo de higiene bucal, de acordo com a normatização do hospital:

- a) Bandeja;
- b) Luvas de procedimento;
- c) Escova dentária;

- d) Copo descartável;
- e) Espátula de madeira;
- f) Gaze;
- g) Solução antisséptica (Clorexidina 0,12%);
- h) Esparadrapo;
- i) Sonda para aspiração;
- j) Lanterna.

Identificar três escovas para o procedimento:

Escova 1: realizar a higiene bucal de hemiarco superior e inferior esquerdo. Após uso, realizar a lavagem e manter acondicionada dentro de uma embalagem de gaze estéril e armazenar na gaveta do armário de referência do paciente até o quarto dia. Só será utilizada, portanto no processo de higienização da boca do paciente no dia 1 do estudo. Nos demais dias (2 a 5) deverá ser retirada da embalagem de armazenamento e lavada da mesma forma que a escova 2, como se houvesse sido usada no paciente. Esta escova é a amostra controle contaminada pela microbiota original do paciente e visa determinar se há desenvolvimento de micro-organismos não residentes na boca do paciente durante o período de armazenamento na gaveta e durante os processos de manuseio pelo atendente. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 2 e 3, no quarto dia de protocolo.

Escova 2: realizar a higiene bucal do hemiarco superior e inferior direito. Esta escova será a utilizada para a higienização do paciente nos dias 1, 2, 3 e 4. Após uso realizar a lavagem e manter acondicionada dentro de uma embalagem de gaze estéril e armazenar na gaveta do armário de referência do paciente até o próximo uso. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 1 e 3, no quarto dia de protocolo.

Escova 3 (controle): não será utilizada para a higiene bucal do paciente (escova controle). Deverá ser retirada da embalagem original e armazenada na gaveta destinada ao paciente dentro de uma embalagem de gaze estéril, igual à que será utilizada para as escovas 1 e 2. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 1 e 2, no quarto dia de protocolo.

Os procedimentos de higienização serão repetidos nos dias 1, 2, 3 e 4.

Protocolos dias 4

- a. *Coletar 2ª amostra da microbiota bucal (microbiota tempo 2) e enviar para análise – laboratório de microbiologia;*
- b. *Encaminhar as escovas de dente para análise microbiológica.*

Metodologia de análise da microbiota bucal e das escovas – Serão realizados protocolos padrão para cultura de secreções visando identificar os microrganismos presentes nas amostras identificadas como microbiota tempos 1 e 2 bem como nas três escovas de dentes. As análises serão realizadas no laboratório clínico do próprio hospital, estando sob responsabilidade dos analistas designados (biólogos, biomédicos, farmacêuticos ou analistas plenos). Será realizada cultura de organismos aeróbios utilizando os meios de cultura ágar sangue, ágar chocolate, ágar MacConkey e caldo BHI.

O meio Stuart será o meio de transporte selecionado para as culturas de raspado de mucosa oral. Todos os meios de cultura utilizados são de procedência certificada e os procedimentos de análise das amostras seguirão instruções técnicas (ITs) pelo laboratório responsável. As amostras coletadas em meio de transporte são estáveis por 24 horas. Para manuseio e armazenamento das amostras pós-análise o laboratório irá seguir a IT. LABOR.003 – Conservação e Armazenamento do Material Biológico.

Todas as análises serão realizadas em acordo com as normas de controle e garantia da qualidade descritas na IT.CQ. 004 - Controle de Qualidade – Microbiologia. As amostras em swab serão semeadas diretamente em Ágar sangue, Ágar Chocolate e Ágar MacConkey por esgotamento conforme descrito na IT. MICRO. 002 - Semeadura, incubação e interpretação de placas.

As placas serão incubadas a $35\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ por 24 horas e terão o crescimento avaliado. Caso não haja crescimento será prolongado o tempo de incubação por mais 24 horas. No caso das escovas de dente, estas terão a área das cerdas introduzida em caldo BHI e incubadas por 2 horas. A seguir o caldo será semeado em placas contendo os mesmos três tipos de ágar citados anteriormente e serão incubadas nas mesmas condições que para as amostras em *swab*.

Os micro-organismos que se desenvolvam nas placas serão identificados por série bioquímica seguindo IT específica para cada classe de agente, sendo posteriormente realizados os antibiogramas. Os laudos serão liberados para o pesquisador responsável pelo estudo, bem como para o prontuário do paciente. Fazer a identificação dos microrganismos isolados e realizar o antibiograma dos prováveis patógenos e de qualquer micro-organismo de tecido estéril.

RESULTADOS

Este trabalho foi realizado em sete pacientes internados na UTI e que se encontravam em ventilação mecânica invasiva. A maioria apresentava índice de cálculo generalizado. Foi realizado no primeiro dia de estudo a coleta da amostra da microbiota tempo 1, em seguida a higiene oral dos pacientes, os sete durante quatro dias, e enviadas as três escovas para análise, além da coleta da amostra da microbiota tempo 2.

Houve uma predominância da bactéria *pseudomonas aeruginosa* que foi encontrada em quatro pacientes. Esta bactéria é um patógeno que frequentemente causa infecções adquiridas em hospitais, em particular em pacientes em ventilação mecânica.

Outra bactéria foi a *klebsiella pneumoniae* que é uma bactéria transmitida especialmente em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado e podem causar pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas e enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Esta bactéria foi encontrada em 3 pacientes.

A *acinetobacter baumannii* foi encontrada em 2 pacientes. Normalmente ocorre em pacientes gravemente hospitalizados e é mais comum de causar infecção no trato respiratório, coloniza facilmente locais traqueostomizados e recentemente surgiu a *acinetobacter baumannii* multirresistente que acomete particularmente pacientes imunodeprimidos, pacientes com doenças subjacentes graves e pacientes tratados com antibióticos de amplo espectro após um procedimento invasivo.

Também ocorreu a presença de *Staphylococcus coagulase-negativa* e *Staphylococcus aureus* que são membros da microbiota bucal e, algumas vezes, causam infecções quase sempre associadas à ventilação mecânica, sobretudo em pacientes muito jovens, idosos e imunocomprometidos.

Em todos os pacientes, estas bactérias foram encontradas nas amostras da microbiota tempo 1, tempo 2 e na escova dois (que foi utilizada todos os dias de estudo), com exceção dos *Staphylococcus* que não foram encontrados na escova 2.

Nas escovas 1 e 3 não houve o surgimento de micro-organismos de nenhum dos pacientes.

Pode-se dizer que a clorexidina 0,12% apresenta maior eficácia nas bactérias *Staphylococcus* fazendo com que ela não colonize a escova utilizada todos os dias na microbiota oral do paciente, diferente das outras bactérias (*pseudomonas aeruginosa*, *klebsiella pneumoniae*, *acinetobacter baumannii*) que mesmo com a higienização com clorexidina 0,12%, houve a colonização destas na escova, mostrando uma menor eficácia.

DISCUSSÃO

O cuidado oral, embora seja um importante componente das ações da enfermagem em pacientes críticos, nem sempre é alvo da devida atenção, frente à complexidade do ambiente da UTI. Evidências

indicaram que a colonização da boca com patógenos respiratórios pode contribuir para pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) (CARVALHO, 2008).

Munro (2009) estabeleceu que um dos fatores para ocorrer a PAV é a colonização na orofaringe por possíveis patógenos como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* ou bactérias gram-negativas. Porém, vários fatores contribuem para a associação entre saúde bucal e o desenvolvimento da PAV. Dentro de 48 horas na UTI, a microbiota de pacientes críticos sofre uma alteração, surgindo micro-organismos mais potentes e a placa dentária pode servir como habitat para estes micro-organismos, sendo colonizada por patógenos como *staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. Porém Ames (2011) cita em seu estudo que 24 horas após a admissão do paciente na UTI ocorre a colonização de bactérias anaeróbias na cavidade oral e após 4 dias surge a colonização por patógenos respiratórios.

Cruz (2014) também menciona em seu estudo que no desenvolvimento da PN, há a participação de microrganismos bucais, como, o *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e outros bacilos Gram-negativos, encontrados na cavidade bucal de indivíduos saudáveis, na hemocultura e na secreção traqueal de pacientes diagnosticados com a PN – micro-organismos estes presentes na cavidade bucal de pacientes aparentemente saudáveis.

Além destes, Morais (2006) realizou estudos que mostram claramente que a quantidade de biofilme bucal em pacientes de UTI aumenta com o tempo de internação, ocorrendo aumento de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme bucal. O estabelecimento da pneumonia nosocomial ocorre com a invasão bacteriana, especialmente bastonetes Gram-negativos (*Acinetobacter* spp., *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella* spp, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* spp. e *Proteus mirabiis*), no trato respiratório inferior por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou, menos frequentemente, por disseminação hematogênica originada de um foco à distância

Além da pneumonia associada à ventilação mecânica, existem as infecções hospitalares e constatou-se que muitas destas complicações são oriundas de infecções bucais: cáries profundas, abscessos e doenças periodontais. Carvalho, 2008 menciona que muitos dos estudos realizados com pacientes de UTI levaram a pensar que esses pacientes não apresentam higiene oral adequada, o que logicamente conduz a relacionar, em alguns casos, complicações respiratórias decorrentes de um foco primário bucal.

Ames (2011) também menciona que a cárie e má saúde bucal devem ser observadas e quando um paciente é internado em uma unidade de terapia intensiva, deve ser realizado exame clínico intra bucal, pois gengivite e periodontite podem aumentar o risco de bacteremias. Ele também mostra um alerta feito pela Associação Americana de Enfermeiros de Cuidados Críticos que informa que a prática para cuidados bucais em unidade de cuidados intensivos deve ter um procedimento que descreva avaliações orais frequentes, sugando e fornecendo umidade aos lábios e mucosa oral para evitar a ruptura dos tecidos.

Por fim, Pettit (2012) mostra em seu estudo que a limpeza promovida pela ação mecânica através de uma Avaliação Microbiológica de Escovas Dentárias Utilizadas em Pacientes de Unidades de Terapia Intensiva Chiesa C; Martins de Jesus A; Tanaka CJ

escova umedecida com solução aquosa de clorexidina 0,12% deveria ocorrer pelo menos uma vez ao dia somente em pacientes que se encontravam intubados sob ventilação mecânica. Porém a Associação Médica de Intensivistas Brasileiros (AMIB) preconiza em seus protocolos de higiene oral o uso de clorexidina 0,12% com escovas de dente em pacientes com ou sem a presença do tubo endotraqueal. Isto porque a presença da clorexidina intra bucal tem uma ação de até 12 horas.

Assim como encontrado por Munro, Morais e Cruz, este trabalho confirma que após um tempo no ambiente de UTI, a microbiota de pacientes internados sofre colonização por micro-organismos que podem vir a causar infecções mais severas. Além disso, esses micro-organismos foram encontrados nas escovas de dente utilizadas para higiene bucal de pacientes internados, o que pode estar ocasionando uma recolonização destes micro-organismos nos pacientes.

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que tanto na revisão literária como na pesquisa realizada, as escovas dentais utilizadas em pacientes internados em UTI têm um grande potencial de serem contaminadas com micro-organismos que estão dentro do ambiente hospitalar e que podem ser causadores da pneumonia associada à ventilação mecânica. Porém, seu armazenamento pode ser considerado correto se estiver dentro de um pacote de gaze estéril, já que não houve surgimento de bactéria na escova que ficou armazenada desta forma durante o estudo. Além disso, observou-se que todas as bactérias que foram encontradas nestes pacientes são comuns de ambiente hospitalar e houve uma predominância maior da bactéria *pseudomonas aeruginosa*.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

Número do parecer do comitê de ética

Número: 3.417.975

REFERÊNCIAS

AMARAL, S. M.; CORTÊS, A. Q.; PIRES, F. R. Nosocomial pneumonia: importance of the oral environment. *Brazilian Journal of Pulmonology*, São Paulo, v. 35, n. 11, p. 1116- 1124. nov. 2009.

BOLELA, F.; JERICÓ, M. C. Intensive Care Units: considerations of literature about the difficulties and strategies for its humanization. *Escola Anna Nery*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 301-308, aug. 2006.

CARVALHO, M. L. R. C. A educação continuada de profissionais de enfermagem para higiene oral de pacientes sob cuidados intensivos. *Revista USP*, São Paulo, p.25-27, 2008. CROSP - Conselho Regional de Odontologia. Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar.

LIMA, M. E.; ANDRADE, D.; HAAS, V. J. Avaliação prospectiva da ocorrência de infecção em pacientes críticos de unidade de terapia intensiva. *Revista brasileira de terapia intensiva*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 342-347, jul-set, 2007.

MANUAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. Grupo Técnico de Odontologia Hospitalar. *Secretaria de Saúde*. São Paulo, 2012.

PINHEIRO, P. O que acontece com os pacientes na UTI. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/2008/10/pacientes-na-uti.html>. Rio de Janeiro, fev. 2018.

RORIZ, V. M.; BOAVENTURA, V. L.; DALBELLO, D. N. G. Perfil periodontal e episódios de pneumonias nosocomiais em pacientes internados em uma UTI: estudo piloto. *Revista odontológica brasileira central*. Anápolis, v. 23, n. 67, 2014.

SCANNAPIECO, F. A. Pneumonia in nonambulatory patients. *American Dental Association*. Oct. 2006.

VIANA, R. A. P.; WHITAKER, I. Y. Enfermagem em Terapia Intensiva. *Artmed*. Abril 2011.

AMES, N. J. Evidence to support tooth brushing in critically ill patients. *American Journal of Critical Care*. May, 2011.

